

7. Роль В.Ф. Финансовое право: учебное пособие / В.Ф. Роль, В.В. Сергиенко, С.М. Попова. – К.: Центр учебной литературы, 2014. – 392 с.

8. Карасёва М.В. Финансовое право Российской Федерации: учебник / отв. ред. М.В. Карасёва. – М.: Юристъ, 2004. – 608 с.

9. Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. – М.: Вуз и школа, 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus-economic-law-dict.slovaronline.com/>

10. Попова Г.В. Государственный кредит и государственный долг: учебное пособие / Г.В. Попова // РГЭУ «РИНХ». – Ростов-н/Д., 2004. – 269 с.

УДК 336.148:347.73

DOI

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДНР**

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Ковалёва Е.А.,

*студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Данная статья посвящена анализу теоретических положений и практического применения законодательства Донецкой Народной Республики, направленного на регулирование финансовой ответственности за нарушение норм бюджетного законодательства, а также рассмотрены направления развития механизма привлечения к ответственности за нарушение этих норм.

Ключевые слова: бюджетный контроль, участники бюджетного процесса, бюджетное законодательство, нарушение бюджетного

законодательства, финансовые санкции, ответственность, меры воздействия, меры принуждения

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE MECHANISM FOR BRINGING TO FINANCIAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE NORMS OF THE BUDGET LEGISLATION OF THE DPR

Kalashnikova I.V.,

*Senior lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Kovaleva E. A.,

*student of the group YUR-18-1
Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article is devoted to the analysis of the theoretical provisions and practical application of the legislation of the Donetsk People's Republic, aimed at regulating financial liability for violation of the norms of budgetary legislation, and also considers the directions of the development of the mechanism for bringing to responsibility for violation of these norms.

Keywords: *budgetary control, participants of budgetary process, budgetary legislation, violation of budgetary legislation, financial approvals, responsibility, measures of influence, measures of compulsion.*

Постановка задачи. Одним из наиболее острых и актуальных вопросов на современном этапе становления и развития Донецкой Народной Республики как самостоятельного государства является ответственность за нарушения финансового законодательства. Данная проблема вызывает особенный интерес в условиях интенсивного развития системы финансового права и законодательства, что подразумевает закрепление оснований для привлечения к ответственности, непосредственно санкций за нарушение норм законодательства и процессуальные положения, разъясняющие порядок их применения.

Отдельно необходимо выделить важность установления ответственности за нарушения бюджетного законодательства, поскольку бюджет и бюджетные процессы являются важнейшими элементами для существования и нормального функционирования независимого государства. Таким образом, санкции за нарушения

норм бюджетного законодательства являются необходимой мерой для преодоления возможных негативных последствий, которые возникают как итог правонарушения или преступления. Также целью такой ответственности является недопущение совершения в будущем противоправных действий, которые требуют соответствующих мер принуждения в специальном виде, предусмотренном законодательством.

Однако в основу бюджетного законодательства ДНР легла нормативная база разных государств, что вызывает необходимость дальнейшего её реформирования под реалии, возникающие в процессе её реализации на территории Республики.

Актуальность исследования. На современном этапе развития Донецкой Народной Республики одной из её задач является обеспечение финансовой безопасности. Значение данного вопроса возрастает ввиду существования имеющихся и возможных внутренних и внешних угроз посягательства на безопасность финансовой сферы Республики, среди которых – совершение большого количества финансовых правонарушений.

Актуализация этих вопросов связана, прежде всего, с тем, что финансовая безопасность обеспечивается, в первую очередь, правовыми средствами, среди которых особое место принадлежит механизму финансовой ответственности.

На сегодняшний день наблюдается тенденция возрастания количества правонарушений в бюджетной сфере, в частности в аспекте расходования бюджетных средств. Поэтому особое внимание необходимо уделить основной гарантии реализации бюджетного обеспечения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в данной сфере – ответственности, которая последует за нарушение норм бюджетного законодательства.

Для наиболее эффективного действия указанная гарантия нуждается в некотором реформировании, предпосылками чего является динамическое развитие экономико-правовых отношений между субъектами хозяйствования, развитие новых видов финансовой деятельности, ориентирование политики государства на развитие социальной сферы.

Анализ последних исследований и публикаций. В аспекте научной разработки этой проблемы заслуживают внимания исследования, проведенные А.И. Барановским, Н.Н. Ермошенко,

В.А. Липкан, А.С. Липкан, А.А. Яковенко, а также труды Л.К. Вороновой, И.А. Зуба, А.А. Музыка, А.П. Орлюк, Н.Ю. Пришви.

Однако вопросы об определении роли финансово-правовой ответственности в механизме правового обеспечения финансовой безопасности государства остаются до конца нерешёнными и требуют дальнейшего научного обоснования.

Цель исследования – на основании современных исследований науки финансового права и практики бюджетной деятельности проанализировать определённые законодательством меры воздействия за нарушение бюджетного законодательства и представить некоторые пути совершенствования предусмотренных норм и санкций в аспекте динамичного развития правоотношений бюджетной сферы и процессов, возникающих в ней.

Изложение основного материала исследования. Финансовая деятельность государства является принципиальной основой его существования, поскольку обеспечивает независимость экономики от других государств и факторов, которые могут иметь влияние на внутренние процессы государства за счёт вложений в него.

В системе национальной безопасности финансовая деятельность является одной из важнейших её составляющих, поскольку она непосредственно влияет на решение задач и выполнение функций государства, органов местного самоуправления и связана с экономической ситуацией, политической стабильностью, финансовой независимостью [7].

Поэтому финансовый контроль государства за происходящими внутри него процессами формирования и реализации бюджета играет важную роль в осуществлении финансовой деятельности, в ходе которой проходит формирование, распределение и использование централизованных и децентрализованных денежных фондов, что влияет на контролирование указанных выше вопросов.

Финансовый контроль представляет собой регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в

соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования.

В Донецкой Народной Республике в последние годы отмечалось достаточное количество проблем, связанных с финансовым контролем, особенно при возникновении сложных вопросов на пути финансово-экономических преобразований.

Необходимо учитывать то, что состояние финансовой безопасности во многом определяется уровнем правового регулирования отношений в сфере финансовой деятельности государства, органов местного самоуправления, а причиной совершения финансовых правонарушений являются обычно недостатки финансового законодательства, которое считается важнейшим элементом системы обеспечения финансовой безопасности.

Сущностью правового обеспечения финансовой безопасности является осуществляемое государством с помощью системы правовых средств упорядочения в этой сфере, их юридическое закрепление и охрана [5]. Считается, что механизм правового обеспечения финансовой безопасности как система правовых средств, прежде всего, направлен на создание совершенной правовой базы и системы контроля над финансовой деятельностью с целью обеспечения стабильности финансовой системы, предупреждения, выявления и пресечения финансовых правонарушений, для чего и существует ответственность.

Финансово-правовая ответственность – применение к нарушителю финансово-правовых норм мер государственного принуждения уполномоченными на то государственными органами, возлагающими на правонарушителя дополнительные обременения имущественного характера (штраф, пеня) [7].

Финансовая юридическая ответственность заключается в ограничении прав лица, которое налагается по решению уполномоченного органа по причине совершения им финансового правонарушения для восстановления нарушенных прав и интересов потерпевшего и предупреждения совершения подобным лицом иных правонарушений в будущем [6].

Бюджетное нарушение – это нарушение, совершённое в бюджетном законодательстве Донецкой Народной Республики и договорах (соглашениях), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Донецкой Народной

Республики; действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 20 Закона ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» от 28.06.2019 № 46-ПНС предусмотрено применение бюджетных мер принуждения [1].

Особенностью финансовых правонарушений в бюджетной сфере является возможность их совершения на разных этапах (стадиях) бюджетного процесса, а об угрозе финансовой безопасности также может свидетельствовать то, что финансовые правонарушения имеют системный характер.

Влияние бюджетных правонарушений на финансовую безопасность государства проявляется также в их посягательстве на порядок осуществления финансовой деятельности, а также в том, что объектами таких правонарушений фактически являются финансовые интересы государства, органов местного самоуправления [10].

Так, бюджетное законодательство ДНР выделяет такие виды бюджетных правонарушений:

- нецелевое использование бюджетных средств;
- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
- неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом;
- нарушение условий предоставления бюджетного кредита и условий предоставления межбюджетных трансфертов;
- неэффективное использование бюджетных средств.

Также необходимо выделить такие правонарушения, как неисполнение закона (решения) о бюджете, неполное перечисление средств получателю и несвоевременное перечисление бюджетных средств получателю.

Проанализировав возможные правонарушения в бюджетной сфере, становится очевидным то, что основная их масса совершается на этапе исполнения бюджета. Таким образом,

можно сделать вывод, что на данную стадию направлен усиленный государственный контроль.

В случае обнаружения совершённого правонарушения действует механизм юридической ответственности, направленный на охрану финансовых правоотношений от противоправных посягательств путём компенсации вреда, причинённого правонарушением, и наказание виновных.

К нарушителям бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики могут быть применены следующие меры в соответствии с Законом ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»:

- 1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- 2) блокировка расходов;
- 3) изъятие бюджетных средств;
- 4) приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
- 5) наложение штрафа;
- 6) начисление пени;
- 7) иные меры в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

Проанализировав нормы, закреплённые бюджетным законодательством ДНР, можно определить субъектов «бюджетной ответственности» – ими являются участники бюджетного процесса, наделённые статусом главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.

Некоторые авторы указывают на отсутствие смысла в применении мер компенсационного характера к лицам, являющимся распорядителями бюджета, аргументируя это тем, что они являются органами публичной власти или казёнными учреждениями [11].

Данное утверждение действительно имеет значение, поскольку, органы, являющиеся публичными, функционируют за счёт средств бюджета и наделены публичным имуществом, а также по их обязательствам отвечает государство, т.е. взыскание с

этих субъектов будет в своей сущности означать взыскание из бюджета в другой или тот же бюджет, итогом чего будет становиться просто перемещение денежных средств без выполнения компенсационной роли, в которой заключается суть таких санкций.

Следует отметить отсутствие разъясняющих норм применения санкций финансовой ответственности за нарушение в бюджетной сфере, т.е. в бюджетном законодательстве ДНР нет норм, которые разъясняли бы процесс установления оснований для привлечения к финансовой ответственности, а также отсутствуют указания на процессуальные нормы, которые необходимы для понимания порядка привлечения субъекта правонарушения к ответственности. Поэтому механизм привлечения к финансовой ответственности на территории ДНР нуждается в изменениях, а именно в дополнении и уточнении норм, на основании которых он действует.

Также за нарушения бюджетного законодательства в зависимости от квалификации субъекта и степени общественной опасности может применяться административная, уголовная или дисциплинарная ответственность. Однако вопрос о применении того или иного вида юридической ответственности решается индивидуально по обстоятельствам и характеристике состава совершённого деяния.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Совершение финансовых правонарушений является угрозой финансовой безопасности государства, что влияет на решение задач и выполнение функций, выполняемых Республикой, местными администрациями, и связана с экономической ситуацией, политической стабильностью и финансовой независимостью.

Причиной особенно острых негативных последствий для государства могут стать нарушения норм бюджетного законодательства, поскольку данные правонарушения отрицательно влияют на результаты финансовой деятельности и подрывают независимый экономический статус, что может привести к разрушению финансовой основы.

Недостатком механизма привлечения к финансовой ответственности за совершение бюджетных правонарушений является несовершенство финансового законодательства.

На сегодняшний день бюджетное законодательство ДНР содержит только материальные нормы ответственности, что порождает проблему их реализации.

Проведенный анализ законодательства показал, что для противодействия совершению правонарушений нужно его развивать и улучшать, в частности нормы, регулирующие механизм финансовой ответственности.

Решением возникшей проблемы может стать корректирование действующих норм посредством наделения их более гибким характером, соответствующим динамике развития правоотношений, возникающих в бюджетной сфере.

Помимо этого, механизм привлечения к финансовой ответственности нуждается в принятии ряда подзаконных нормативных актов, которые разъясняли бы процедуры, необходимые для установления и подтверждения основания привлечения субъекта правонарушения к ответственности. Также необходимо принять ряд нормативно-правовых актов, содержащих порядок такого привлечения, с указанием на уполномоченные субъекты и нормы, которые разделили бы процедуру привлечения к ответственности на этапы и действия, входящие в них. Такая нормативная база, равно как и вышесказанное, должна включать нормы реформирующих санкций, установленные действующим законодательством, в соответствии с тем, насколько они регламентированы и подходят для применения к тем или иным виновным субъектам.

Помимо этого, направлением развития бюджетного законодательства ДНР можно назвать разработку проектов отдельных нормативных актов, в частности Бюджетного кодекса ДНР, который содержал бы в себе весь объём норм, связанных с бюджетом и бюджетными процессами в ДНР, а также механизм финансово-правовой ответственности в случаях совершения финансовых правонарушений.

Список использованных источников

1. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон ДНР от 28.06.2019 № 46-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-46-iihc-20190628/>

2. Алексеева Е.С. Проблемы реализации ответственности за нарушение бюджетного законодательства / Е.С. Алексеева // LexRussica. – 2017. – № 11 (132) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-otvetstvennosti-za-narushenie-byudzhethnogo-zakonodatelstva>
3. Воронова Л.К. Финансовое право / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 436 с.
4. Зуб И.О. О правовой природе финансовых санкций / И.О. Зуб // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 3. – С. 3-10.
5. Карасёва М.В. Финансовое право. Общая часть: [учебник] / М.В. Карасёва. – М.: Юристь, 2011. – 256 с.
6. Пансков В.Г. О некоторых вопросах государственного финансового контроля в стране / В.Г. Пансков // Финансы. – 2008 – 5
7. Петров А.Ю. Государственный финансовый контроль / А.Ю. Петров // Финансы. – 10, 2010.
8. Саттарова Н.А. Меры государственного принуждения в бюджетной сфере как фактор эффективного функционирования финансовой системы / Н.А. Саттарова // Lex Russica. – 2015. – № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mery-gosudarstvennogo-prinuzhdeniya-v-byudzhethnoy-sfere-kak-faktor-effektivnogo-funktsionirovaniya-finansovoy-sistemy>
9. Файзрахманова Л.М. Правовое регулирование государственного (муниципального) финансового контроля / Л.М. Файзрахманова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2014. – № 3 (31) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-gosudarstvennogo-munitsipalnogo-finansovogo-kontrolya-2>
10. Харашвили Г.Р. Преступления в бюджетной сфере. Понятие и особенности квалификации / Г.Р. Харашвили // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2018. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-v-byudzhethnoy-sfere-ponyatie-i-osobennosti-kvalifikatsii>
11. Шичанин М.А. Бюджетный контроль как способ минимизации нарушений бюджетного законодательства / М.А. Шичанин // Юридическая наука. – 2018. – № 4 [Электронный

ресурс]. – режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnyy-kontrol-kak-sposob-minimizatsii-narusheniy-byudzhetnogo-zakonodatelstva>

УДК 347.646.2

DOI

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ ДОБРОВОЛЬНОГО РАЗДЕЛА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Крючкова К.А.,

*преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Митько Д.В.,

*студент факультета юриспруденции и
социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной научной работе автор рассматривает брачный договор как особый институт права, как способ добровольного раздела имущества супругов и, в том числе: его понятие, правовую природу, место в современном отечественном праве, статистику использования брачного договора до заключения брака и в период брака.

Ключевые слова: семейное право, брачный договор, общее имущество супругов, добровольный раздел имущества супругов

PRENUPTIAL AGREEMENT AS A WAY OF VOLUNTARY DIVISION OF THE COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES

Kriuchkova K.A.,

Teacher of the Department of Civil and Business Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Mitko D.V.,

student of the Faculty of Law and Social Technology

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Donetsk, Donetsk People's Republic